

TA’LIM MUASSASALARIDA BOLALARDAGI OVOZ BUZILISHLARINI KORREKSIYALASHNING LOGOPEDIK ASOSLARI

Nizomiy nomidagi O`zMPU tayanch doktoranti Aliyeva Shoxista Shoikram qizi Tel:
+998974328300

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648014>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalardagi ovoz buzilishlarining psixofiziologik asoslari, ularning tarqalganlik darajasi va etiologik omillari zamonaviy ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Funktsional va organik disfoniyalarning xususiyatlari, yosh va jinsga bogʻliq jihatlari yoritilgan. Shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalarida ovoz buzilishlariga ega bolalarni tasniflash, diagnostika qilish va korreksiyalashning asosiy yoʻnalishlari koʻrib chiqilgan. Logopedik ishning bosqichlari, fonopedik metodlarning qoʻllanilishi hamda ovoz funksiyasini tiklash va mustahkamlash jarayonlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: ovoz buzilishlari, disfoniya, fonosteniya, diagnostika, korreksiya, fonopediya.

Аннотация. В статье рассматриваются психофизиологические основы голосовых нарушений у детей, их распространённость и этиологические факторы на основе современных научных исследований. Освещены особенности функциональных и органических дисфоний, а также их возрастные и гендерные различия. Представлена классификация детей с нарушениями голосовой функции в условиях дошкольных образовательных организаций, раскрыты основные направления диагностики и коррекционной работы. Описаны этапы логопедического воздействия, применение фонопедических методов и процессы восстановления и закрепления голосовой функции.

Ключевые слова: голосовые нарушения, дисфония, фоностения, диагностика, коррекция, фонопедия.

Annotation. The article examines the psychophysiological foundations, prevalence, and etiological factors of voice disorders in children based on contemporary scientific research. The characteristics of functional and organic dysphonias, as well as their age and gender differences, are highlighted. The classification of children with voice disorders in preschool educational settings and the main directions of diagnostic and corrective work are presented. The stages of speech therapy intervention, the application of phonopedic methods, and the processes of voice function restoration and consolidation are described.

Keywords: voice disorders, dysphonia, children, diagnosis, correction, phonopedic methods.

Inson ovozi murakkab psixofiziologik hodisa boʻlib, nutq faoliyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, ijtimoiy-kommunikativ funktsiyani bajaradi. I.Yu. Maksimov taʼkidlaganidek, "Ovoz – bu organik, psixoemotsional va sotsiomadaniy omillarning integral natijasi boʻlib, shaxsning nafaqat kommunikativ imkoniyatlarini, balki uning holatini ham aks ettiradi". L.B.Dmitriev ovoz hosil boʻlishini "organizmning eng murakkab koordinatsion jarayonlari orasida alohida oʻrin tutadigan fenomen" deb taʼriflaydi. N.A. Belyakova va O.S. Orlova ovoz hosil boʻlishini "markaziy asab tizimi tomonidan boshqariladigan murakkab koordinatsion faoliyat" sifatida baholab, bu jarayonda nafas olish, hiqildoq va artikulyatsion apparatning oʻzaro bogʻliq harakatlari ishtirok etishini taʼkidlaydilar.

Hozirgi kunda bolalardagi ovoz buzilishlarining tarqalganlik darajasi haqida bir-biridan farq qiluvchi ma’lumotlar juda ko’p. Turli davlat tadqiqotchilari tomonidan keltirilgan ma’lumotlar o’rtasidagi farqlar bir tomondan, turli xalqlardagi ovoz gigiyenasi o’rtasidagi turli farqlarga bog’liq bo’lsa, ikkinchi tomondan, turli metodik yondashuvlarning bolalardagi ovoz apparati funksiyasining buzilishini tasniflashga mos kelmasligiga bog’liq hisoblanadi. Masalan, Amerikalik olimlar 5 – 18 yoshdagi AQSh fuqarolarining 6 – 9% ida ovoz buzilishlari qayd etilishini aniqlashgan, bu ko’rsatkich o’rta hisobda 3 mln aholini qamrab oladi. F.B. Wilson (1971) o’zi tekshirgan bolalarning 76% ida (muloqot jarayonini turli darajada qiyinlashtiruvchi) ovoz buzilishlarini aniqlagan. Organik ovoz buzilishlari bolalarda funksional ovoz buzilishlariga nisbatan kam uchraydi. Bolalarning yoshi va ovoz buzilishlarining xususiyati o’rtasida bog’liqlik bor ekanligi aniqlangan: o’g’il bolalarda ko’pincha gipo-gipertonusli disfoniyalar, qiz bolalarda esa psixogen afoniyalar yuzaga keladi. Bolalardagi ovoz apparatining o’ta nozikligi ovoz buzilishlarini yuzaga keltiruvchi bosh omil hisoblanadi. L.B. Dmitriyevaning ma’lumotlariga ko’ra, hiqildoq 30 – 45 daqiqalik qo’shiq kuylash mashg’ulotidan so’ng tekshirilganda aksariyat bolalarda ovoz boylamlarining erkin qirrasidagi shilliq qavatlarining pushtisimon rangga kirishi, ovoz boylamlarining yetarlicha birikmasligi, tebranish funksiyasining ma’lum darajada buzilishi singari u yoki bu patologik belgilar aniqlangan. Ushbu buzilishlar asosan ovoz funksiyasining toliquvchanligidan shikoyat qilgan bolalarda qayd etilgan. Bolalardagi ovoz buzilishlarining etiologiyasini fonatsiya jarayoni buzilishining mexanizmi va uning namoyon bo’lish vaqtiga bog’liq tarzda ko’rib chiqish lozim.

O.D.Kopteva, M.V.Tkacheva tadqiqotlariga ko’ra MTMda ovoz apparati funksiyasi buzilgan bolalarning ikki guruhi ajratiladi.

1-guruh - ovoz buzilishlari nutq patologiyasining mustaqil turi sifatida namoyon bo’ladigan bolalar:

- ovoz apparati mushaklarining gipertonusi bilan ifodalanadigan funksional disfoniya (gipertonus disfoniyalar);
- ovoz apparati mushaklari gipotoniyasi bilan ifodalanuvchi funksional disfoniya (gipotonik disfoniyalar);
- yaqqol diskoordinat buzilishlar;
- organik disfoniya (ovoz burmalari tugunlari, chandiqli stenozlar, operatsiyadan keyingi davrda hiqildoq papillomatozi va boshqalar).

2-guruh - ovoz buzilishlari boshqa nutq buzilishlari tarkibiga kiruvchi bolalar:

- nutqning to’liq rivojlanmaganligi (asosan ovozning kuchi va balandligi kabi akustik parametrlarini dinamik o’zgartirish qobiliyatining buzilishi);
- rinolaliya tuzilishidagi rinofoniyalar;
- duduqlanish tuzilishidagi disfoniyalar (asosan ovoz kuchi va fonatsiya davomiyligini tartibga solishdagi qiyinchiliklar);
- dizartriya tarkibidagi disfoniyalar

Logoped ovoz funksiyasi buzilgan bolalar bilan ishlashda, yuqorida ta’kidlaganimizdek, butun bir vazifalar majmuasini — diagnostik, korreksion, ma’rifiy, shuningdek, hamrohlik qilish vazifalarini hal qiladi.

Diagnostik ishlar tibbiy tekshiruv natijalari tahlili, ota-onalar, pedagoglar bilan suhbatlar, logopedik tekshiruv va kuzatuvlar asosida amalga oshiriladi.

Otorinolarolog xulosasi buzilishning organik yoki funksional xususiyati haqidagi masalani hal qilish imkonini beradi. Ota-onalar va pedagoglar bilan suhbat bolaning

psixologik xususiyatlari haqida ma’lumot beradi, ovoz buzilishi va uning ruhiy holati o’rtasidagi mumkin bo’lgan o’zaro bog’liqlikni ochib beradi.

Kuzatishlar buzilishning vaziyatga bog’liqligidan dalolat beradi, bola uchun odatiy bo’lgan ovoz hujumi turini, unga xos bo’lgan ovoz chiqarish usullarini va buzilishlarning eng xarakterli belgilarini aniqlaydi.

Yuqoridagi barcha guruhlarda tashkil etiladigan fonopedik ishni to’rt bosqichda amalga oshirish tavsiya etiladi. Tayyorlov bosqichi ovoz hosil qilish uchun funksional poydevor tayyorlashni nazarda tutadi. Ushbu bosqichga ovoz gigiyenasi hamda korreksion ishga nisbatan bemorda ongli munosabat shakllantirishga qaratilgan ishlarni kiritish maqsadga muvofiqdir. Bolalarga ovoz hosil qilish jarayonining mohiyati va ovoz buzilishlarini yuzaga keltiruvchi sabablarni ularga tushunarli tilda tushuntirish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, eshitish apparatini rivojlantirish, bolalarga o’zining va suhbatdoshining nutqidagi ovoz buzilishlarini aniqlashni o’rgatish ustida ishlash lozim.

Me’yoriy ovozni hosil qilish bosqichi bolada ovoz hosil qilish va ovozni ifodalash jarayonlarining fiziologik hamda ergonomik mexanizmini shakllantirishdan iborat. Bunda an’anaviy fonopedik metodlar (ovoz buzilishlari va bolaning individual xususiyatini hisobga oluvchi) va negativ nutqiy odatlarni bartaraf etishga qaratilgan topshiriqlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Ovoz hosil qilish va ovozni ifodalash ko’nikmalarini nutqqa kiritish hamda ularni mustahkamlash – olib borilgan ishlarning natijalarini qayd etish bosqichi sanaladi. Ushbu bosqichda vokal (alohida tovushlarni va tovush birikmalarini, sodda melodialarni kuylash va hokazo) va ovoz chiqarib o’qish (logopedning ortidan aks ettirilgan tarzda) metodlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ovoz sifatini doimiy tarzda nazorat qilib turish, ovoz apparatidan noto’g’ri foydalanish ko’nikmalarini o’z vaqtida korreksiyalash, ovoz apparatining toliqishini oldini olish o’ta muhim hisoblanadi. Hosil qilingan ko’nikmalarni mustahkamlash dasturini shunday tuzish lozimki, bola avvaliga yangi hosil qilingan ovoz ko’nikmasidan kunning 50 – 70% qismi davomida foydalanishi, keyin esa ushbu ko’rsatkich 80 – 90% ni va nihoyat 100% ni tashkil etishi zarur. Hosil qilinayotgan ko’nikmalar yetarli darajada turg’un o’zlashtirilmaguniga qadar bolaga mustaqil tarzda shug’ullanishga ruxsat berilmaydi.

Bolaning o’zi va uning atrofida holati hosil qilingan ovoz ko’nikmasidan to’liq foydalanilayotganligi haqida xabar berishmagunigacha mustahkamlash ishlari davom ettiriladi. Kuzatish bosqichi ovoz funksiyasini turli sharoitlarda (kritik davrlarda, yuqori nafas yo’llari kasalliklarida, ovoz apparatiga yuklamaning ortishida) muntazam dinamik kuzatib borishdan iborat. Ushbu bosqich korreksion ish natijalarini laringologik tekshiruv natijalari, audiologik va fiziologik ko’rsatkichlar, ovoz sifatining bola hamda uning ota-onasi tomonidan baholanishi, bolaning subyektiv hissiyotlari kabi parametrlarga asosan baholaydi. Bunda bola hamda uning ota-onasi ovoz sifatiga qanday talab qo’yishini hisobga olish zarur. Ba’zi hollarda ota-onalar bolada ma’lum buzilishlarning saqlanib qolganligiga qaramay tashkil etilgan korreksion ish natijalaridan mamnun bo’lishi, ba’zi hollarda esa bolaning intensiv tarzda qo’shiq ayta boshlaganiga qaramay korreksion chora-tadbirlarga qo’shimcha talablar qo’yishi mumkin. S/Z, Sh/J tovushlarining koeffitsienti, MFV (maksimal fonatsiya vaqti) yoki ovozning akustik tahlili korreksion ishning qay darajada samarali tashkil etilganligini aniqlashga yordam beruvchi asosiy ko’rsatkichlardan sanaladi. Tahlil qilingan zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, bolalardagi ovoz buzilishlari keng tarqalgan va ko’p omilli muammo bo’lib, u funksional va organik tabiatga ega. Turli tadqiqotchilar tomonidan keltirilgan statistik ma’lumotlardagi tafovutlar diagnostika metodikalaridagi farqlar, turli xalqlarda ovoz gigiyenasiga bo’lgan yondashuvlar hamda

tekshiruvlarni olib boruvchi mutaxassislarining tayyorgarlik darajasi bilan bog‘liqdir. Bolalar orasida eng ko‘p uchraydigan funksional ovoz buzilishlari — gipotonusli va mutatsion disfoniyalar, organik buzilishlar ichida esa ovoz boylamlari tugunchalari va laringitlar ustunlik qiladi. Ovoz buzilishlari etiologiyasi turlicha bo‘lib, fiziologik, psixogen va eshitish a‘zolari kasalliklari hamda yuqori nafas yo‘llari yallig‘lanishlari asosiy sabablar sirasiga kiradi. Kompleks yondashuv asosida olib borilgan diagnostika ishlari — tibbiy tekshiruvlar, logopedik testlar, ota-onalar va pedagoglar bilan suhbat hamda bola holatini kuzatish — ovoz buzilishining xususiyatlarini aniq belgilash va samarali korreksion dastur ishlab chiqish imkonini beradi.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, bolalardagi ovoz buzilishlari keng tarqalgan va ko‘p omilli psixofiziologik muammo hisoblanadi. Ular funksional va organik tabiatga ega bo‘lib, yosh, jins, psixoemotsional holat hamda tashqi muhit omillari bilan chambarchas bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Ovoz apparatining anatomik-fiziologik nozikligi bolalarda ushbu buzilishlarning tez yuzaga kelishiga va rivojlanishiga zamin yaratadi.

Ovoz buzilishlarini samarali aniqlash va bartaraf etish kompleks yondashuvni talab etadi. Xususan, tibbiy (otorinolaringologik), logopedik va psixologik tekshiruvlar uyg‘unligida olib borilgan diagnostika ishlari buzilishning xususiyatlarini aniq belgilash va individual korreksion dastur ishlab chiqish imkonini beradi.

Ta’lim tashkilotlarida olib boriladigan logopedik ishlar tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilishi lozim. Tayyorlov, ovoz hosil qilish, mustahkamlash va kuzatish bosqichlarini o‘z ichiga olgan fonopedik ishlar bolalarda to‘g‘ri ovoz hosil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish, ularni nutq faoliyatiga joriy etish hamda barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ovoz gigiyenasiga rioya qilish, ovoz apparatini ortiqcha zo‘riqtirmaslik va muntazam monitoring olib borish ovoz buzilishlarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy fonopedik metodlardan foydalanish esa korreksion ish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кондратенко И.Ю. Клиническая фонопедия. - Москва: ГЭОТАР Медиа. 2021.
2. Морозов В.П. Основы голосовой терапии. - Санкт-Петербург: Специальная литература. 2018.
3. Titze I. Principles of Voice Production. - Iowa City: National Center for Voice and Speech. 2020.
4. Stemple J.C. Voice Therapy: Clinical Case Studies. - San Diego: Plural Publishing. 2020.
5. Поварова И.А. Современные методы коррекции голосовых нарушений у детей. - Москва: Академия. 2020.
6. Лаврова Е.В., Таптапова С.Л. Физиологическая коррекция голосовых расстройств у детей. - Санкт-Петербург: Наука. 2019.
7. Sh.Aliyeva. Bolalarda ovoz funksiyasining shakllanishi va buzilishlari: ilmiy-nazariy asoslar va korreksion yondashuvlar. – Toshkent: ILM VAQTI. 2026
8. Mathieson L., Shewell A. Voice Disorders: Clinical Management. - London: Wiley-Blackwell. 2021.
9. Стрельникова А.Н. Дыхательные гимнастики при нарушениях голоса. - Москва: Логопед Плюс. 2019.
10. Лукьянова Е.А. Коррекционная работа при функциональных расстройствах голоса у детей. - Санкт-Петербург: Питер. 2020.